

NOK (PYRUS) MEVALI EKININI YETISHTIRISH

Abduraimov Davronbek Ulug'bek o'g'li

Jumayev Ruslan Rajab o'g'li

Guliston davlat universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10910922>

Annotatsiya: Nok o'ziga hos nafis hidi va ta'mi bilan o'ziga xos o'ringa ega. Ushbu maqolada mamlakatimizda bugungi kunga nokni yetishtirish va saqlash bo'yicha ma'lumotlar yoritilgan. Unga asosiy tushunchalar shundan iboratki, nok hosildorligi bo'yicha olmadan keyin turuvchi mevali daraxt hisoblansa, boshqa o'rinlarda nok navlari haqida ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: nok daraxti, Vilyams, nok mevasi, tarkibi.

ABSTRACT: Pear has a special place on the table of our people with its elegant smell and taste. In this article, an analysis of scientific researches and literature carried out in our country to date has been carried out. Its main concepts are that pear is the second most productive fruit tree after apple, and information about pear varieties is given elsewhere.

Keywords: pear tree, Vilyams, pear fruit, planting.

Nok olmadan keyin eng ko'p tarqalgan meva ekini bo'lib, mevasining mazaliligi bilan qadrlanadi. Nok mevalari yangiligicha iste'mol qilinadi, ulardan qoqi, konserva, sukat, povidlo, murabbo, sharbat, vino, bekmes (nok asali) tayyorlanadi. O'zbekistonda yetishtiriladigan nok tarkibida 10,8-12,7% gacha shakar, 0,13-0,30% kislotalar, 0,35% ga yaqin pektin va 0,31% kul bor.

Respublikada barcha toifadagi xo'jaliklarda jami **8,2 ming gektar** maydonda nokzorlar mavjud. Ulardan **111,9 ming tonna** nok yetishtirish kutilmoqda. Shundan, fermer va qishloq xo'jaligi korxonalarida **4,7 ming gektardan 52,2 ming tonna** hamda aholi tomorqa maydonlarida **3,5 ming gektardan 59,7 ming tonna** hosil olinadi. 2022-yilda **1,0 ming gektarga yaqin yangi nokzorlar** tashkil etilmoqda. O'zbekiston Respublikasi hududida ekish uchun tavsiya etilgan qishloq xo'jaligi davlat reestriga nokning **17 ta navi** kiritilgan.

Nok olma kabi mo'tadil iqlim o'simligi bo'lsa-da, issiqlikni ko'p talab qiladi, sovuqqa kamroq chidamli va olmaga nisbatan uzoq yashaydi, **100-150 yil, ba'zan esa 200 yilgacha** umr ko'radi. Bizning sharoitimizda **10 ga yaqin** mahalliy navlari o'stiriladi. Nokning **60 ga yaqin yovvoyi turlari** uchrab, shundan mevachilikda: jaydari nok, O'rta Osiyo noki, turkman noki, ussuri noki, nashvati, tol bargli nok va regel noki ahamiyatga ega.

Foydali xususiyatlari

Barcha meva mahsulotlari kabi nok ham inson organizmi uchun katta ahamiyatga ega. Uning tarkibida arbutin, pektin, foliy kislotasi, beta-karotin mavjud bo'lib, A, B1, B2, B5, B6, B9, C, E, K, N va PP vitaminlari hamda inson organizmi uchun kerakli minerallar – kaliy, kalsiy, rux, mis, marganes, temir, yod, oltingugurt, ftor, fosfor va natriy mavjud. Shuningdek, oqsil, yog' va uglevodga boy. Mazkur meva yurak-qon tizimini yaxshilash, buyrak va qovuq yallig'lanishining oldini olish, organizmni turli zahar va xiltlar (xolestrin) dan tozalash xususiyatiga ega.

Navlari

“**Vilyams**” – G'arbiy Yevropada yaratilgan. Respublika bo'yicha Davlat reestriga kiritilgan. Mevasi avgustning birinchi o'n kunligida pishadi. Daraxtning bo'yi o'rtacha 5,4 m, to'rtinchi

yili hosilga kiradi. Hosildorligi – 138,9 s/ga, eng yuqori hosildorligi – 232,9 s/ga ni tashkil etadi. Mevasi uzunchoq bo‘lib, yuzasi g‘adir-budur, po‘stlog‘i yupqa, yaltiroq, yetilganda mum tusli sariq, mayda nuqtalari bor. Mevasining o‘rtacha vazni – 140 g. Eti mayin, sershira, mazasi juda ham yaxshi.

“Zimnyaya nashvati 2” – Akademik M.Mirzayev nomli bog‘dorchilik, uzumchilik va vinochilik ilmiy-tadqiqot institutida yaratilgan. Qoraqalpog‘iston Respublikasi va Buxoro, Navoiy, Qashqadaryo, Samarqand, Surxondaryo, Toshkent, Jizzax, Sirdaryo, Xorazm viloyatlari bo‘yicha Davlat reestriga kiritilgan. Nav qishki, mevasi oktyabrning birinchi o‘n kunligida pishadi. Hosildorligi – 228,5 s/ga, eng yuqori hosildorligi – 310,8 s/ga ni tashkil etdi. Nok daraxtining bo‘yi baland bo‘lib, 10,3 m, shox-shabbasi keng soyabonsimon, oltinchi yili hosil bera boshlaydi. Mevasi bochkasimon, ustki qismi silliq, rangi sariq, mevasining o‘rtacha vazni – 177 g. Eti oq sershira, sarg‘ish juda qumoq, zich, sal nordon.

“Lesnaya krasavitsa” – Belgiyada yaratilgan. Respublika bo‘yicha Davlat reestriga kiritilgan. Yozda iste‘mol qilinadigan xo‘raki nav. Mevasi iyulning ikkinchi o‘n kunligida pishadi. Hosildorligi – 228,3 s/ga, eng yuqori hosildorligi – 299,2 s/ga ni tashkil etadi. Nok daraxtining bo‘yi o‘rtacha 5,8 m, shox-shabbasi qalin va keng piramidasimon. Ekilgandan keyin to‘rtinchi yili hosilga kiradi. Mevasi tuxumsimon-noksimon, tilla rang sariq, yaqqol qizg‘ish g‘uborlari bor, mevasining o‘rtacha vazni – 125 g. Eti sarg‘ish oq, sershira, mayin, moyli, mazasi shirin.

“Levovasser navi” – Fransiyada yaratilgan. Qashqadaryo viloyati bo‘yicha Davlat reestriga kiritilgan. Nav qishki, mevasi oktyabrning birinchi o‘n kunligida pishadi. Nok daraxtining bo‘yi baland – 7,1 m bo‘lib, yettinchi yili hosilga kiradi. Hosildorligi – 83,6 s/ga, eng yuqori hosildorligi – 145,2 s/ga ni tashkil etadi. Meva bandi tomoni juda toraygan, po‘stlog‘i sariq rangda bo‘lib, ko‘p sonli zangsimon nuqtalari bor. Mevasi yirik, o‘rtacha vazni – 180 g. Eti oq, zich, sershira, mazasi nordon-shirin.

“Sariq go‘zal” – Akademik M.Mirzayev nomli bog‘dorchilik, uzumchilik va vinochilik ilmiy-tadqiqot institutida yaratilgan. 2003-yildan Buxoro, Toshkent va Farg‘ona viloyatlari bo‘yicha Davlat reestriga kiritilgan. Yozda pishadi. Mevasi iyul oyida yetiladi. Mazkur navli nok daraxtining bo‘yi o‘rtacha balandlikda, ya‘ni 5,5-6,0 m bo‘lib, shox-shabbasi keng yumaloq shaklda, bargi yirik ellipssimon, rangi yashil qirrali, silliq. Oltinchi-yettinchi yili hosilga kiradi. Hosildorligi – 486,4 s/ga ni tashkil etadi. Mevasi yirik, rangi och-yashil, ayrim joylari qizg‘ish, o‘rtacha vazni 230 g. Eti oq-sarg‘ish, sersuv, mevasi nordon-shirin.

“Ra‘no” – Akademik M.Mirzayev nomli bog‘dorchilik, uzumchilik va vinochilik ilmiy-tadqiqot institutining Samarqand ilmiy-tajriba stansiyasida yaratilgan. Namangan viloyati bo‘yicha Davlat reestriga kiritilgan. Nav kuzgi, mevasi avgustning uchinchi o‘n kunligida pishadi. Nok daraxtining bo‘yi o‘rtacha, keng shox-shabbalidir. Daraxti ekilgandan so‘ng beshinchi yili hosil bera boshlaydi. Hosildorligi – 200 s/ga, eng yuqori hosildorligi – 375,6 s/ga ni tashkil etadi. Mevasi uzunchoq, sariq, qizil g‘ubori bor, yirik, mevasining o‘rtacha vazni – 153 g. Eti o‘rtacha sershira, zich, mazasi nordon-shirin.

Oktyabr oyida pishib yetilgan kechki nok mevalarini terishda terimchilar hosilni terib olish qoidasini yaxshi bilishi talab etiladi. Eng avvalo, yerga to‘kilgan mevalar terilib, keyin daraxtdagi mevalar uziladi. Terilgan mevalar saralanib, katta-kichikka ajratiladi va yashiklarga taxlanadi. Yorilgan, shikastlangan mevalar tezda sotuvga yoki qayta ishlashga yuboriladi. Sog‘lom, saralangan mevalar uzoq muddat saqlash uchun olib qo‘yiladi.

References:

1. Эгамбердиев П., Абдураимов Д. УЗУМНИНГ КИШМИШБОП НАВЛАРИНИ ЎСТИРИШ УСУЛИНИ УЗУМНИНГ ҲОСИДОРЛИГИГА БОҒЛИҚЛИГИ //Евразийский журнал академических исследований. – 2023. – Т. 3. – №. 11. – С. 161-164.
2. Khujakulov F. et al. The dependence of grape feeding on the productivity indicator and harvest quality of rizamat and large dry varieties. – 2023.
3. Egamberdiev, P., Abdurayimov, D., Khojakulov, F., & Farangiz, N. (2022). Dependence of Bud Loads on Yield Indicators When Growing Grapes White Hussein Variety by Voish Method. Texas Journal of Agriculture and Biological Sciences, 5, 1-3.
4. Маматова, Ю., & Абдураимов, Д. (2022). УЗУМЧИЛИК МАХСУЛОТЛАРИНИ ЕТИШТИРИШ ВА МАВЖУД МУАММОЛАР ХАМДА УЛАРНИ БАРТАРАФ ЭТИШ. Евразийский журнал академических исследований, 2(6), 1023-1025.
5. Енилеев, Наждат, Шохиста Хужамбердиева, and Даврон Абдураимов. "ИССЛЕДОВАНИЕ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗЕЛЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ НА ВИНОГРАДНИКАХ НЕОРОШАЕМОЙ ЗОНЫ РЕСПУБЛИКИ." Agro Inform 3 (2021): 81-84.
6. Ungarov A., Xudayberdiev R. IMPROVING INFRARED DRYING OF AGRICULTURAL PRODUCTS //Евразийский журнал академических исследований. – 2023. – Т. 3. – №. 12 Part 2. – С. 230-233.
7. Egamberdiyev, Po'latjon, et al. "UZUMNI MUZLATIB ISHLOV BERISHNI SUSLADAGI QAND TARKIBIGA TA'SIRINI O'RGANISH." Евразийский журнал технологий и инноваций 1.6 Part 2 (2023): 127-129.
8. Ungarov A., Yuldasheva D. EFFECT OF TEMPERATURE CHANGES ON FIBER QUALITY DURING STORAGE OF COTTON RAW MATERIALS //Journal of Agriculture & Horticulture. – 2024. – Т. 4. – №. 1. – С. 17-20.